

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue II, February 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

RubriTasaKa: Alternatibong Instrumento sa Pagtatasa ng Gawaing Pagganap sa Bagong Kadawyan

Lovelyn Onal-Barotas, Ph.D.

Bukidnon State University, Malaybalay City

lovelynbarotas@buksu.edu.ph

ABSTRAK

Layunin ng aksyong pananaliksik na ito na matukoy ang epekto ng RubriTasaKa sa gawaing pagganap ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Banisilan National High School, Poblacion I, Banisilan, Cotabato ngayong bagong normal. Binigyang pokus ng naturang pananaliksik ang paglalarawan sa *mean* iskor at kabuluhang kaibahan ng *mean* iskor ng pre-implementation at post-implementation sa gawaing pagganap, sa epekto ng RubriTasaKa sa perormans, at persepsiyon ng mga kalahok sa paggamit ng RubriTasaKa sa gawaing pagganap. Ang pananaliksik ay napabilang sa *Mixed Method— Explanatory Sequential Research Design*. Sa pagpili ng 16 na mga kalahok ay gumamit ang mananaliksik ng *purposive sampling*. Ginamit naman ng mananaliksik ang mga estatistikang *Mean Standard Deviation* gamit ang *Likert Scaling*, *T-test for dependent sample*, *Eta-squared analysis*, at *thematic-analysis*. Bilang paglalahat lumabas sa pananaliksik na ang *mean* iskor ng *post-implementation* sa apat na mga gawaing pagganap ay bukod-tangi kaysa sa isinagawang *pre-implementation* na lubhang-kasiya-siya lamang. May kabuluhang kaibahan din sa pagitan ng *mean* iskor ng *pre-implementation* at *post-implementation*. Ipinakita namang may malaking epekto ang inobasyong RubriTasaKa sa perormans ng mga kalahok sa paggamit nito sa gawaing pagganap. Nagkaroon din ng positibong persepyon ang mga kalahok sa inobasyong RubriTasaKa sa kanilang perormans.

Mga Susing Salita: *RubriTasaka; gawaing pagganap; pagtatasa*

Konteksto at Rasyonale

Mula sa mga moda ng *distance learning* na idinisenyo ng Kagawaran ng Edukasyon, kasalukuyang sinimulan na ang *Blended Learning*—pinagsamang modyular at *Progressive Face-to-face classes* sa Banisilan National High School. Itinuturing na isa sa mga kagamitang pampagkatuto at pampagtuturo sa paaralan ngayong bagong normal ay ang Self-Learning Modules (SLM) at Learning Activity Sheets (LAS). Hindi naging madali para sa mga mag-aaral ang ganitong pamamaraan ng edukasyon lalo na't hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan ang guro para ituro ang lahat ng mga nasa SLM at LAS.

Napansin ng mananaliksik na may mga gawaing pagganap sa SLM at

LAS na hindi sinasagutan, at hindi angkop ang mga naging awtput. Isa sa posibleng dahilan kung bakit ang suliraning ito ay umusbong dahil sa walang kalakip na rubrik o pamantayan sa pagtatasa. Malaki ang maitutulong ng rubriks o pamantayan sa pagwawasto ng mga gawaing pagganap.

Ang rubrik ay kagamitang kapakipakinabang sa pagkuha ng marka na dumadagdag ng riyabiliti, baliditi at transparensi sa pagtatasa. Kadalasan ginagamit ito upang sukatin ang kakayahan ng mag-aaral sa mga gawaing pagganap. Ang isang magandang rubrik ay nakatutulong mapadali ang alinmang gawain sa lahat ng mga mag-aara. Dito natatasa ang kalidad ng awtput ng bata Panadero & Jonsson (2013).

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessedy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Tunay na napakaimportante ng rubrik o pamantayan sa kahit alinmang gawaing pagganap upang ang makabuluhang pagkatuto at pag-unawa sa kung ano man ang gagawain ay maisakatuparan. Sa bagong normal, tunay na ang rubrik o pamantayan ay makatutulong sa koordinasyon ng pagtuturo at pagtatasa sa bawat bata.

Mga Tanong sa Pag-aaral

Ang mga sumusunod na katanungan ang sasagutin sa aksyong pananaliksik na ito:

1. Ano-ano ang *mean* iskor ng *pre-implementation* at *post-implementation* sa gawaing pagganap ng mga kalahok sa:

- a. paggawa ng *travelogue*;
- b. pakikipagpanayam;
- c. pagsusuri; at
- d. pagpapaliwanag?

2. May kabuluhang kaibahan ba ang *mean* iskor ng *pre-implementation* at *post-implementation* sa gawaing pagganap ng mga kalahok?

3. Ano ang epekto ng RubriTasaKa sa perormans ng mga kalahok sa paggamit nito sa gawaing pagganap?

4. Ano-ano ang persepsiyon ng mga kalahok sa paggamit ng RubriTasaKa sa gawaing pagganap?

Inobasyon, Interbensyon at Estratehiya

Ang RubriTasaKa ay nangangahulugang Rubrik ko, Pagtatasa sa Kakayahan ko na tumutukoy sa kalipunan ng mga rubrik o pamantayang nabuo para sa mga gawaing pagganap na maaaring ipagamit sa alinmang taon na nakaangkla sa kompetensi ng pagkatuto.

Binigyang-diin ni Andrade (2001) na ang simpleng pagbibigay ng rubrik sa

mga mag-aaral ay hindi sapat upang malinang o mapaunlad ang kinalabasan ng kanilang perormans, kaysa sa may pakikilahok ang mga mag-aaral sa pagbuo ng rubrik. Kung kaya't ilan sa mga tagapagturo ay nagbigay ng rekomendasyon na kailangang magkaroon ng pakikilahok ang mga mag-aaral sa proseso ng pagbuo ng rubrik (Francis, 2018). Masasabing kakaiba ang nabuong inobasyon ng mananaliksik sapagkat mga kalahok mismo ang siyang bumuo ng mga rubrik sa gabay at tulong ng mananaliksik.

Metodolohiya ng Pag-aaral

Mga Kalahok at iba pang Mapagkukunang Datos at Impormasyon. Ang mananaliksik ay gumamit ng purposive sampling sa pagpili ng mga kalahok na kumukuha ng Special Program in the Arts sa ikapitong baitang sa BNHS.

Paraan ng Pangangalap ng Datos. Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa punongguro na magsagawa ng aksyong pananaliksik, at sa mga magulang ng mga kalahok. Matapos maaprubahan, ay nagsagawa ng pahapyaw na pagpapaliwanag ang mananaliksik ukol sa pananaliksik at ibinahagi ang mga informed consent form sa mga kalahok. Agad na pinangunahan ng mananaliksik ang pagsasagawa ng *pre-implementation*. Ginabayan din ng mananaliksik ang mga kalahok sa pagsasagawa ng Likhaang Rubrik sa Inaasahang Pagganap o LIRIP. Dumaan sa masusing balidasyon ang mga nabuong rubrik sa apat na dalubhasang guro sa Filipino. Matapos mabalida ay agad namang ginamit ito sa pagsasagawa ng *post-implementation*. Pagkatapos ay binigyang kahulugan ng mananaliksik at tinalakay ang mga resulta.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessedy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Pag-unawa ng Datos. Ang pananaliksik ay gumamit ng *Mixed Method— Explanatory Sequential Research Design*. Gumamit naman ang mananaliksik ng mga estatistikang *Mean Standard Deviation* gamit ang *Likert Scaling* sa pagtukoy ng mean iskor ng pre-at post-implementation sa gawaing pagganap, *T-test for dependent sample* sa pagtukoy kung may kabuluhang kaibahan ba ang antas ng kakayahan ng pre-at post-implementation ng mga kalahok sa gawaing pagganap gamit ang *RubriTasaKa, Eta-squared analysis* sa pagtukoy sa epekto ng paggamit ng *RubriTasaKa* sa gawaing pagganyak, at *thematic-analysis* sa pagtukoy sa persepiyon ng mga kalahok sa paggamit ng *RubriTasaKa* sa gawaing pagganap.

at may *standard deviation* na 0.82, 0.856, 0.75, at 0.772.

Nagpapakita ng implikasyon ang mga datos na karamihan sa nakuhang iskor sa *pre-implementation* ng mga kalahok sa apat na mga gawaing pagganap ay lubhang kasiya-siya, at ukod-tangi naman sa *post-implementation*. Maipaglalahat na ang *mean iskor ng pre-implementation* ay mas mababa sa ginawang *post-implementation* sa gawaing pagganap na paggawa ng *travelogue*, *pakikipagpanayam*, *pagsusuri* at *pagpapaliwanag*.

Talahanayan 2: Kabuluhang Kaibahan sa pagitan ng *Mean Iskor ng Pre-implementation* at *Post-implementation* sa mga Gawaing Pagganap

Baryabol	\bar{X}	SD	t	Df	Sig.
Pre & Post-Implementati on	-12.7	4.8	-10.51	15	0.00

Talakaran ng mga Resulta

Talahanayan 1: *Mean Iskor ng Pre-implementation* at *Post-implementation*

Gawaing Pagganap	N	\bar{X}		SD		Pagpapakahulugan	
		Pre-Implementation	Post-Implementation	Pre-Implementation	Post-Implementation	Pre-Implementation	Post-Implementation
a. Paggawang Travelogue	16	9.75	14.5	4.92	0.82	Lubhang Kasiya-siya	Bukod-Tangi
b. Pakikipagpanayam	16	11.188	14.75	3.103	0.856	Lubhang Kasiya-siya	Bukod-Tangi
c. pagsusuri	12	8.75	11.188	1.291	0.75	Lubhang Kasiya-siya	Bukod-Tangi
d. Pagpapaliwanag	12	8.938	10.938	0.998	0.772	Lubhang Kasiya-siya	Bukod-Tangi

Makikita sa talahanayan 1 na ang mga gawaing pagganap na paggawa ng *travelogue*, *pakikipagpanayam*, *pagsusuri* at *pagpapaliwanag* ay may *mean iskor* sa *pre-implementation* na 9.75, 11.188, 8.75, at 8.938 at may *standard deviation* na 4.92, 3.103, 1.291, at 0.998. Habang sa *post-implementation* naman ay may *mean iskor* na 14.5, 14.75, 11.188, at 10.938

Makikita sa resulta na may deperensiya ang *mean iskor ng pre-implementation* at *post-implementation* sa gawaing pagganap na -12.7. Ang nakuhang *t-value* ay -10.51 na may *p-value* na 0.00 na mas mababa sa 0.05. Kung kaya't masasabing may kabuluhang pagkakaiba ang *mean iskor ng pre-implementation* at *post-implementation* ng mga gawaing pagganap ng mga kalahok. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay katulad sa pag-aaral ni Chowdhury (2019) na kadalasan sa mga mag-aaral ay nakakukuha ng mababang marka kapag sila ay hindi lubusang nakaunawa sa dapat tumbukin sa alinmang gawain. Kung kaya't ang pagkakaroon ng rubrik ay nagbibigay sa lahat ng mga mag-aaral ng klarong

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessedy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

pamantayan upang makakuha ng kaaya-ayang marka.

Talahanayan 3: Epekto ng RubriTasaKa sa Perpormans ng mga Kalahok sa paggamit nito sa Gawaing Pagganap

Baryabol	N	t - val ue	Eta^2 $Pagpapakahu$ $luga$	
RubriTasaKa	1	-	0.7	Malaki ang Epekto
	6	10.	7	
		51		

Inilalarawan ng talahanayan 3 ang epekto ng RubriTasaKa sa perpormans ng mga kalahok sa paggamit nito sa gawaing pagganap. Ang Eta^2 value ng RubriTasaKa ay 0.77 na nangangahulugang ito ay may malaking epekto sa perpormans ng mga kalahok. Kung kaya't masasabing mas napauunlad ng RubriTasaKa ang perpormans ng mga kalahok dahil mas nakukuha nila ang mga puntos na dapat pagtuonang pansin. Makikita ring sa pamamagitan ng RubriTasaKa ay mas nagagabayan ang mga kalahok kung paano mapagtagumpayan ang mga gawaing pagganap. Nakatulong din ang RubriTasaKa sa pagtukoy ng kahinaan at kalakasan ng mga kalahok na siyang naging gabay nila upang paunlarin ang kanilang perpormans. Ang kasalukuyang kinalabasan ay maiuugnay sa pag-aaral nina Jonsson at Svingby (2007) na ang rubrik ay may malaking potensiyal upang paunlarin ang pagkatuto at/o linangin ang pagtuturo.

Talahanayan 4: Persepsiyon ng mga Kalahok sa Paggamit ng RubriTasaKa sa Gawaing Pagganap

Mga Tema/Paksa	Mga Pangunahing Ideya
----------------	-----------------------

Tiyak na gabay sa alinmang gawiang pagganap	<ul style="list-style-type: none"> • Pagkakaroon ng tiyak at magandang rubrik para sa ikatatagumpay ng gawaing pagganap • May kalakip na rubrik sa bawat gawain
Malinang at mapaunlad ang pagkatuto	<ul style="list-style-type: none"> • Kalidad ng isusumiteng awtput • Epektibong rubrik o pamantayan
Maiwasan ang pagkalito sa gawain	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng angkop na rubrik sa gawaing pagganap • Gabay sa dapat gawin
Madebelop ang tiwala sa sarili	<ul style="list-style-type: none"> • Makakuha ng mataas na marka • Tamang awtput
Maihayag ang pag-unawa sa gawain	<ul style="list-style-type: none"> • Wastong awtput • Pag-unawa sa gawain kahit walang guro
Mapukaw ang motibasyon at interes na tapusin ang alinmang gawaing pagganap	<ul style="list-style-type: none"> • Aktibong pakikilahok

Nakasaad sa talahanayan 4 ang mga naging tugon ng mga kalahok sa isinagawang Focus Group Discussion ang kanilang persepsiyon sa paggamit ng RubriTasaKa sa apat na mga gawaing pagganap. Lumabas na may positibong persepiyon ang mga kalahok sa inobasyong RubriTasaKa sa kanilang perpormans.

Kongklusyon

1. Ang mean iskor ng post-implementation sa gawaing pagganap na paggawa ng travelogue, pakikinayam, pagsusuri, at pagpapaliwanag ay bukod-tangi kaysa sa isinagawang pre-implementation na lubhang-kasiya-siya lamang.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessedy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

2. May kabuluhang kaibahan sa pagitan ng mean iskor ng pre-implementation at post-implementation sa gawaing pagganap ng mga kalahok.

3. May malaking epekto ang RubriTasaKa sa perormans ng mga kalahok sa paggamit nito sa gawaing pagganap.

4. Nagkaroon din ng positibong persepyon ang mga kalahok sa inobasyong RubriTasaKa sa kanilang perormans.

Rekomendasyon

1. Sa mga guro, kinakailangang laging gumamit ng rubrik sa pagtatasa sa mga gawaing pagganap upang mabigyan ng naaayong puntos ang mga mag-aaral batay sa kanilang perormans.

2. Dapat ding masigurado na ang mga modyul o LAS na ibabahagi sa mga mag-aaral ay may kaakibat na rubrik o pamantayan ang nasa bahaging gawaing pagganap upang maiwasan ang walang awtput at/o maling sagot mula sa mga bata.

3. Sa paaralan, palawakin at pagtibayin ang pagsasagawa ng INSET, seminar, worksyap, at/o palihan patungkol sa mabisang paglikha ng rubrik, lalo na sa mga bahagi ng modyul/ LAS na walang kaakibat na rubrik.

4. Sa mga manunulat ng Modyul/ LAS, siguraduhing may kalakip na rubrik o pamantayan ang bawat gawaing pagganap upang magabayan ang mga mag-aaral sa pagsagawa ng gawain, at mas mapadali ang pagbibigay puntos ng mga guro lalo na sa panahon ngayong modyular ang moda ng pagtuturo at pagkatuto.

5. Sa Kagawaran ng Edukasyon, paigtingin ang implementasyon sa paggamit ng rubrik o pamantayan tulad ng RubriTasaKa sa lahat ng mga gawaing pagganap upang malinang ang

pagkatuto at perormans ng mga mag-aaral.

Talasanggunian

- Andrade, H. G. (2001). The effects of instructional rubrics on learning to write. *Current issues in education*, 4.
- Chowdhury, F. (2019). Application of rubrics in the classroom: A vital tool for improvement in assessment, feedback and learning. *International Education Studies*, 12(1), 61-68.
- Jonsson, A., & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. *Educational research review*, 2(2), 130-144.
- Francis, J. E. (2018). Linking rubrics and academic performance: An engagement theory perspective. *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 15(1), 3.
- Panadero, E., & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisited: A review. *Educational research review*, 9, 129-144.

DOI 10.5281/zenodo.10613132

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.